

O CUIDADO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE OBESIDADE NA PERSPECTIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14442170

SOARES, Petrina Rodrigues¹
ALEIXO, Milleny Tosatti²
ANDRADE, João Vitor³
ALEIXO, Marina Tosatti⁴
OLIVEIRA, Deise Moura de⁵

Objetivo: Compreender o cuidado à pessoa em situação de obesidade na perspectiva de profissionais da Atenção Primária à Saúde de um município da Zona da Mata mineira. **Método:** Pesquisa qualitativa realizada com 12 enfermeiros, 11 técnicos de Enfermagem, 11 médicos e 10 agentes comunitários de saúde, que foram entrevistados entre fevereiro e junho de 2023. Análise de dados com auxílio do software IRaMuTeQ, à luz dos pressupostos fenomenológico-sociais de Alfred Schutz. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa, sob parecer nº 5.645.090 /CAAE 62312122.4.0000.5153. **Resultados:** O cuidado prestado pelos profissionais às pessoas com obesidade é operacionalizado através do acolhimento, manifestações afetuosas, orientações, encaminhamentos e solicitação de exames. O vínculo criado com os usuários é um importante recurso para potencialização de tal cuidado. Entretanto, as abordagens realizadas ao referido público são perpassadas pelo estigma do peso. Tal realidade se intensifica pelo fato de que os profissionais assentam suas ações majoritariamente no senso comum, em virtude de seu limitado acervo de conhecimentos a respeito da obesidade e da precária disponibilidade de recursos para o cuidado a essas pessoas. Outros fatores fragilizadores são a inexistência de uma rede de saúde estruturada, demora por atendimentos e substituições frequentes dos profissionais nas equipes. **Considerações finais:** é urgente a superação do estigma do peso nas unidades de saúde. Para tanto, os profissionais devem ser sensibilizados, capacitados e receber da gestão um olhar mais atento às demandas que apresentem para o exercício de um cuidado mais integral.

Fonte de financiamento: Não houve.

Conflito de interesse: Não houve.

Descritores: Obesidade; Atenção Primária à Saúde; Assistência Centrada no Paciente; Pesquisa Qualitativa

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. petrina.soares@ufv.br

² Enfermeira. Mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. milleny.aleixo@ufv.br

³ Enfermeiro. Doutorando em Enfermagem. Universidade de São Paulo. jvma100@gmail.com

⁴ Nutricionista. Mestranda em Ciências da Nutrição e da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. marina.t.aleixo@ufv.br

⁵ Enfermeira. Doutora em Ciências. Docente do Curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. deise.oliveira@ufv.br